

№ 9

27.12.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNI

Davlataliyev Saidbek Doniyorbek o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiy dinamikasi va innovatsion rivojlanishiga ijobiy ta'siri muhokama qilinadi. Shu bilan birga, texnologik qoloqlik va strategik yechimlarni talab qiluvchi byurokratik to'siqlar kabi muammolar haqida so'z yuritiladi. Raqamli makonda inklyuzivlik va tenglikni ta'minlash muhimligiga e'tibor qaratilib, ta'lim va standartlarni ishlab chiqishda qo'shimcha sa'y-harakatlar zarurligi ta'kidlanadi. O'zbekistonda raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun infratuzilmani takomillashtirish, aniq strategiyalarni ishlab chiqish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhimligini ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli innovatsiyalar, an'anaviy va raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, axborot, biznes infratuzilmasi, raqamli transformatsiya muammolari

ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN

Davlataliyev Saidbek Daniyorbek ogli

Tashkent State University of

Annotation. This article examines the positive impact of the digital economy on the economic dynamics and innovative development of the country. At the same time, problems such as technological backwardness and bureaucratic obstacles that require strategic solutions are discussed. It highlights the importance of ensuring inclusivity and equality in the digital space, and highlights the need for more efforts in education and standards development. To successfully implement digital transformation and ensure sustainable economic growth in Uzbekistan, the importance of improving infrastructure, developing specific strategies and cooperation between the public and private sectors is emphasized.

Keywords: Digital economy, digital innovation, traditional and digital economy, digitalization, information, business infrastructure, problems of digital transformation

Jahon amaliyotida raqamli innovatsiyalarning jadal rivojlanishini hisobga olgan holda, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va istiqbollari baholash davlat va xususiy sektor uchun asosiy masalaga aylanib bormoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi raqamli iqtisodiyotning O‘zbekiston taraqqiyot modeli kontekstidagi rolini tizimli tahlil qilish, asosiy tendensiya va muammolarni aniqlash, shuningdek, jamiyat hayotining turli jabhalarida raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Maqsadlar qatoriga O‘zbekistondagi raqamli iqtisodiyotning hozirgi holatini tahlil qilish, uning rivojlanishiga turtki bo‘layotgan yoki to‘sqinlik qiluvchi omillarni aniqlash, raqamli davrda mamlakatning barqaror va innovatsion rivojlanishini ta‘minlashning strategik yo‘nalishlarini belgilash kiradi.

Raqamli iqtisodiyot uning mohiyati va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta‘sirini belgilovchi bir qator asosiy xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bu, birinchi navbatda, jarayonlarni raqamlashtirishning yuqori darajasi bo‘lib, ishlab chiqarish, axborot almashinuvi va xizmatlar ko‘rsatishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni nazarda tutadi. Raqamli iqtisodiyot, shuningdek, biznes-jarayonlarni yuqori darajada avtomatlashtirish, jumladan, sun‘iy intellekt, mashinani o‘rganish va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanish bilan ajralib turadi.

Raqamli iqtisodiyotni qamrab oluvchi texnologiyalar qatoriga blokcheyn, Internet of Things (IoT), bulutli hisoblash, ma‘lumotlar tahlili, katta ma‘lumotlar, kiberfizik tizimlar va raqamli platformalar kiradi. Ushbu texnologiyalar tufayli ishlab chiqarish jarayonlari takomillashtirilmoqda, korxonalar samaradorligi oshirilmoqda, yangi raqamli mahsulot va xizmatlar yaratilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy jihatlaridan biri ham global ulanish va axborotning mavjudligi hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar biznes, davlat idoralari va umuman jamiyat o‘rtasidagi aloqani ta‘minlaydi, bu esa turli darajadagi axborot almashinuvi va muammolarni yanada samarali hal qilishga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotning muhim elementi ham raqamli infratuzilmani, jumladan, aloqa tarmoqlarini, raqamli to‘lov tizimlarini va kiberxavfsizlik texnologiyalarini rivojlantirish hisoblanadi.

An‘anaviy va raqamli iqtisodiyot o‘rtasidagi farqlar tashkilotning asosiy tamoyillari, texnologiya va biznes hamda jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarning tabiati bilan bog‘liq. Iqtisodiyotning ushbu ikki shaklini bir-biridan ajratib turadigan bir nechta jihatlar mavjud. An‘anaviy iqtisodiyot texnologik innovatsiyalar keng qo‘llanilmaydigan ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining

an'anaviy usullariga asoslangan. Unda axborot almashinuvi ko'pincha qog'oz shaklida amalga oshiriladi, bu jarayonlarni sekinlashtirishi va ma'lumotlarni boshqarishda qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Biznes modellari ko'pincha an'anaviy tarmoqlar va tovarlar va xizmatlarni taqdim etish usullariga qaratilgan. Cheklangan geografik xizmat ko'rsatish hududiga ega bo'lishi va ma'lumot va resurslardan foydalanish imkoniyati kamroq bo'lishi mumkin. Ishni tashkil etishning an'anaviy shakllariga asoslangan, yanada qattiq ierarxiyalar va masofaviy ishlash uchun cheklangan imkoniyatlar. Raqamli iqtisodiyot esa sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, narsalar interneti va blokcheyn kabi ilg'or raqamli texnologiyalardan intensiv foydalanish bilan tavsiflanadi. Raqamli axborotni tarmoqlar orqali samarali va bir zumda almashishga asoslangan, bu esa qaror qabul qilish va boshqaruv jarayonlarini tezlashtiradi. Raqamli iste'molchilarga mo'ljallangan platformalar, onlayn bozorlar, obuna xizmatlari kabi yangi raqamli biznes modellarining paydo bo'lishiga olib keladi. Global miqyosda bog'langan va bozorlar, ma'lumotlar va imkoniyatlarga ko'proq kirishni ta'minlaydi. Moslashuvchan ish tartibini, masofaviy ishlashni, umumiy intellektual mulkni va taqsimlangan jamoalarni targ'ib qiladi. Bu farqlar bugungi iqtisodiy sharoitda samaradorlik, raqobatbardoshlik va innovatsiyalarni yaxshilash uchun yangi raqamli voqelikka moslashish muhimligini ta'kidlaydi.

Raqamli iqtisodiyot O'zbekistondagi biznes va jamiyatga katta ta'sir ko'rsatib, tadbirkorlik faoliyati uchun yangi asoslarni shakllantiradi va an'anaviy ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni qayta ko'rib chiqadi. Raqamli startaplarning rivojlanishi innovatsiyalar uchun asosiy katalizatorga aylanib, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va yangi ish o'rinlari yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'sirida mehnat bozorining o'zgarishi professional ko'nikmalarni qayta ko'rib chiqish, raqamli savodxonlikka e'tibor berish va yangi raqamli kompetensiyalarga o'qitishni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyot yordamida iqtisodiy inklyuziya ijtimoiy adolatni yaxshilash va teng imkoniyatlar yaratish vositasiga aylanadi. Bularning barchasi turmush tarziga, jamiyatdagi o'zaro ta'sirga va madaniy kontekstning boyishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-madaniy amaliyotlarning o'zgarishi bilan birga keladi. O'zbekistondagi raqamli iqtisodiyot nafaqat biznes jarayonlarini o'zgartiradi, balki korxonalar va fuqarolar uchun yangi voqelikni yaratib, ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarga ham jiddiy o'zgarishlar kiritadi.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya qator muhim to'siqlarga duch kelmoqda. Texnologik qoloqlik va zamonaviy infratuzilmaga kirish imkoniyati cheklanganligi raqamli tenglikni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan raqamli

texnologiyalarni bir xilda o'zlashtirishga erishishni qiyinlashtiradi. Yagona standartlarning yo'qligi va turli xil qonunchilik huquqiy noaniqliklarni keltirib chiqaradi, ma'lumotlar xavfsizligi xavfini oshiradi va biznes jarayonlarini murakkablashtiradi. Jamiyatda raqamli savodxonlik va ta'limning yo'qligi raqamli iqtisodiyotda to'liq ishtirok etish uchun to'siq bo'lmoqda. Iqtisodiy cheklolar, jumladan cheklangan investitsiyalar va moliyaviy yordam raqamli transformatsiya tezligini sekinlashtirishi mumkin. Uzoq ro'yxatga olish tartib-qoidalari va boshqaruvning murakkabligi kabi byurokratik to'siqlar raqamli innovatsiyalarni samarali amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu muammolarni yengish texnologik infratuzilma, ta'lim, qonunchilik va investitsiya muhitini rivojlantirish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, raqamli iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiy dinamikasiga ta'siri ortib borayotgani muvaffaqiyatli loyihalarni empirik ko'rib chiqish, ularning innovatsion rivojlanishga qo'shayotgan salmoqli hissasini qayd etish orqali ta'kidlanadi. Biroq texnologik qoloqlik, yagona standartlarning yo'qligi va byurokratik to'siqlar kabi to'siqlar raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etish uchun qo'shimcha harakatlar va strategik yondashuvlarni talab qiladi. Raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirishning muhim ustuvor yo'nalishlari – yangi texnologiyalarni rivojlantirish, qonunchilik bazasini takomillashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashdir. Shu nuqtai nazardan, standartlarni ishlab chiqish va joriy etishga, tadbirkorlik infratuzilmasini takomillashtirishga, shuningdek, davlat va xususiy sektorning faol o'zaro hamkorligiga e'tibor qaratish taklif etilmoqda. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyalarini aniqlash belgilash uchun raqamli iqtisodiyotning turli tarmoqlarga ta'sirini tahlil qilish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan dasturlar samaradorligini baholash va joriy tendensiyalarni aniqlashga qaratilgan qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar

1. Ходиев, Б. Ю. (2017). Узбекистан: построение" цифровой экономики". Российский внешнеэкономический вестник, (12), 3-12.
2. Бахромов, А. (2023). Значение и направления развития цифровой экономики на промышленных предприятиях. Engineering problems and innovations.
3. Лазарева, М., & Мухаммаджонов, С. (2023). Узбекистан на пути развития цифровой экономики. Engineering problems and innovations.
4. Хайдарова, К. А. (2022). Цифровая экономика на предприятиях и роль в ней электронной коммерции. Journal of new century innovations, 15(3), 106-110.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.